

“O’RTA UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA FIZIKA O’QITISH METODIKASINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH”

Niyozxonova Bashorat Eshmatovna¹

Saidova Shahrizoda Adham qizi²,

Abdiyamidova Soniya Jamshid qizi³

¹Buxoro Davlat Universiteti fizika kafedrası dotsenti

²⁻³Buxoro Davlat Universiteti fizika kafedrası 2-kurs

magistranti soniyaabduhamidova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572963>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz ta’lim jarayonida yangi axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarning elektron darsliklari, mul’timedia vositalarini keng joriy etish orqali mamlakatimiz maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik listeylar va oliy o’quv yurtlarida o’qitish sifatini tubdan yaxshilash, ta’lim muassasalari keng laboratoriya bazasini zamonaviy turdagi o’quv laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikalari bilan mustahkamlash, shuningdek, o’qituvchilar va murabbiylar mehnatini moddiy hamda ma’naviy rag’batlantirish bo’yicha samarali tizimni yanada rivojlantirishni ko’rib chiqishimiz mumkin.

Kalit so'zlar:Laboratoriya uskunalari, diod, kondensatorlar, fizikaga oid programma va dasturlar, amalda tadbiri va natijalari, tabiiy fanlardan kompyuter imitatsion modelini yaratish, gipertekst va mul'timediya (gipermediya), mikroduyo, imitatsion o'qitish, elektron kommunikatsiyalar (tarmoqlar), ekspert tizimlar.

Komp'yuterli o'qitish texnologiyasini qo'llanishdan asosiy maqsad ta'lim oluvchilarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, optimal echimlarini mustaqil izlash, topish, tadqiqotchilik faoliyatlarini kuchaytirishdan iboratdir. Ta'limning komp'yuterli texnologiyalari - bu, ta'lim oluvchiga axborotni tayyorlash va uzatish jarayoni bo'lib, uni amalga oshirish vositasi komp'yuterdir.

Texnologiyani maqsadli yo'naltirish: "axborot bilan ishlash mahoratni shakllantirish, kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish;

" "axborotli jamiyat" shaxsini tayyorlash;

" ta'lim oluvchilarni o'zlashtirish imkoni darajasidagi etarli miqdorda axborot bilan ta'minlash;

" tadqiqotchilik mahoratini shakllantirish.

Kontseptual holatlar:

" o'qitish -ta'lim oluvchining komp'yuter bilan muloqoti;

- " moslashish tamoyili: komp'yuterni ta'lim oluvchining individual qobiliyatlariga moslashtirish;
- " o'qitishning dialogli xarakterdaligi;
- " boshqarish mumkinligi, har qanday momentda ta'lim beruvchi tomonidan o'quv jarayonini korrektsiya qilish imkoniyati;
- " ta'lim oluvchini barcha tipdagi komp'yuterlar bilan o'zaro harakati, sub`ekt-ob`ekt, sub`ekt-sub`ekt; ob`ekt-sub`ekt
- " individual va guruhli ishning optimal birligi;
- " komp'yuter bilan muloqot paytida, ta'lim oluvchida psixologik komfort xolatni qo'llab quvvatlash;
- " chegaralanmagan o'qitish, mazmunli, uni interpretatsiyasi va ilovalari keragicha katta.

Virtual laboratoriya – integrallashgan ma'lumotlar muhiti bo'lib, unda o'quv, o'quv-uslubiy, amaliy, kompyuter imitasion modeli (animasiya) va nazorat-test materiallari mujassamlashgan. Kompyuter imitasion modelining vazifasi fizikaviy, kimyoviy va biologik xossalarni va jarayonlarni kompyuterda imitasiya yordamida namoyish qilishdan iborat. Virtual laboratoriyaning tuzilmasi modulli ko'rinishda bo'lib, u algoritm-dastur ta'minoti, ma'lumotlar bazasi, kompyuter imitasion modeli hamda nazorat dasturlaridan tashkil topgan. Ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotning foydalanuvchilar bilan muloqoti (interfeys) Windows-ilovasi standartida bajarilgan bo'lib, u juda qulay va osondir. Virtual laboratoriyada ishlab chiqilgan bloklar bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda yagona ma'lumotlar muhitidan foydalanib ishlay oladi. Virtual laboratoriyada ma'lumotlar tizimi, matn, grafik ma'lumotlar, animasiyalar, video ma'lumotlar va audio ma'lumotlar bloklaridan tashkil topgan. Namoyish tajribalari, boshqa moddiy vositalar axborotni xotirada saqlanishini kuchaytirishi bilan birga mantiqiy xulosalarning ob`ektiv isbotini ham beradi, ishonchliligini oshiradi, nazariya eksperimental tasdig`ini, tugal qonun huquqini oladi. Shuning uchun ham ko'hna dunyo olimlaridan biri "Faraziya mahsuli bo'lgan minglab mulohazalardan bitta tajriba natijasini ustun ko`raman" deganda haqli edi. Ko`rgazmalik vositalari bilan qanday maqsadlarni ro'yobga chiqarish mumkin?

A). YANGI ILMY-O`QUV MAZMUNI KIRITILADI.

B). OB`EKTIV EKSPERIMENT MANTIQUIY, ANALITIK, MATEMATIK VA BOSHQA USULLAR VOSITASIDA SHAKLLANTIRILGAN QOIDA, TA`RIF VA QONUNLARNING MUTLAQ HAQIQAT EKANLIGI ISBOTINI BERADI. SHUNDAY TASDIG`INI OLGAN NAZARIYAGINA OB`EKTIV XAQIQAT HUQUQINI OLADI, UNGA ILMNING BIR MAXSULI SIFATIDA HAYOTGA YULLANMA BERILADI.

- V). XOTIRADA SAQLANISH KUCHAYADI.
- G). BERILAYOTGAN AXBOROTNING ENG MUHIM QISMI AJRATILIB QAYD QILINADI.
- D). TALABALARDA FOYDALI ASSOTSIATSIYA VUJUDGA KELITIRILADI.
- E). YANGI AXBOROT IZLANADI.
- I) ULARDAN BILIM NAZORATIDA FOYDALANISH MUMKIN.
- Y). KO`RGAZMALIK VOSITALARI VA TURLICHA DIDAKTIK MATERIALLARDAN RIVOJLANTIRUVCHI O`QITUSHNING SAMARALI VOSITASI BO`LGAN MUAMMOLI O`QITUSHDA FOYDALANISH MUMKIN.

Bilim strukturasi qo'yiladigan zamonaviy talablardan biri: kompyuter savodxonligining yuqori darajada bo'lishligi; o'z maqsadiga erishish uchun zarur bo'lgan dasturiy mahsulotlarni qo'llay bilishi, bilim berish, o'rgatish va didaktik nazorat etish dasturlarining funksional imkoniyatlaridan foydalana olish bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda o'quvchilarning bilim olish darajasi va diqqati barqarorlashadi. Shu sababli, fizika fanini o'qitishda kompyuter predmetning umumiy tuzilishi va tegishli hisoblashlardagina emas, balki o'rganiluvchi hodisa – jarayonlarni modellashtiruvchi tadqiqot va tahlil vositasi ham bo'lib, dars jarayonini bu darajada kompyuterlashtirish inson faoliyatining kundalik faoliyati va ijodiy jarayonlari xususiyatlarini o'zgartiradi. Tadqiqotchilarning fikricha kompyuterlar psixika rivojlanishining ontogenetik va funksional rivojlanishiga yetarlicha ta'sir qiladi. Ammo olib borilayotgan tadqiqotlarga qaramasdan, foydalanuvchining psixofiziologik holatiga kompyuter ta'siri haqidagi savollarga to'liq javob topilgan emas. Bunday tadqiqotlar asosan mediklar, biologlar va psixologlar tomonidan o'tkaziladi, ammo bu faktorlar kompyuter ta'lim vositalarini o'quv jarayoniga kiritayotgan pedagoglar tomonidan juda kam o'rganiladi. kompyuter ta'lim vositalarini o'quv jarayoniga kiritayotgan pedagogik izlanishlaridan, meditsina va gigiena nuqtai nazaridan kompyuter bilan ishlash jarayoni chetda qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аверилл М. Лоу, В. Девид Кельтон Имитационное моделирование.- СПб.: Питер; Киев: Издательская группа ВНУ, 2004. - 847 с.

- 2.Ю.А. Воронин, Р.М. Чудинский. Компьютеризированные системы средств обучения для проведения учебного физического эксперимента // Физика в школе,2006, № 4.
3. Гомулина Н. Н. Компьютерные обучающие и демонстрационные программы. // «Физика», 1999, № 12.
- 4.Дунин С.М. Компьютеризация учебного процесса. // Физика в школе. - 2004. - №2.